

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Связь коммуникаций и транспорта с народным обществом

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич

профессор кафедры «Общественные науки» (Ташкентского государственного транспортного университета)

2. Тоиров Мусин Хайруллаевич

студент 2-курса кафедры “Информационные системы и технологии в транспорте” (Ташкентского государственного транспортного университета)

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется тот факт, что создание общества, являющееся плодом общественных отношений, спасло людей от первобытных времен, и что создание общества сыграло важную роль в укреплении позиции общения в образе жизни людей, появлении потребности в транспорте и его дальнейшее развитие.

Ключевые слова: общество, потребность, дорога, транспорт, связь

ANNOTATION

The article analyzes the fact that the creation of society, which is the fruit of public relations, saved people from primitive times, and that the creation of society played an important role in strengthening the position of communication in people's lifestyle, the need for transport and its further development

Keywords: society, need, road, transport, communication

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Возникновение общества, являющегося плодом общественных отношений, спасло людей от эпохи примитивности. Возникновение общества стало важным в связи с укреплением позиций коммуникации в образе жизни людей, возникновением потребности в транспорте и его дальнейшем развитии. Сообщество людей, которые сначала научились жить как семья, затем как клан, а затем как племя, не было удовлетворено тем, что они жили на узкой территории, как раньше. Теперь они начали искать удобное место для жизни сами по себе из окружающей среды. С этой целью они изучали и осваивали обширные территории вокруг себя. Для этого были открыты новые-новые дорожки, вырубки. И когда было найдено удобное место, они поселились здесь. На месте этих поселений со временем возникли города. Из этого можно сделать вывод, что древние города строились на местности, что было всесторонне приемлемо, в том числе и в тех регионах, где были решены вопросы коммуникации.

Перспектива заселения городов в таком удобном месте также была высока. Настоящий город - это " когда древнегреческий Платон говорит во фразе Plato...It крайне важно, чтобы замечательные привычки и мораль людей воплотились в жизнь, место, где создано это место, муж, природные условия благоприятны, то есть это город, в котором еда и другие необходимые вещи могут быть доставлены населению". Без колебаний мы можем сказать, что это отражение великого греческого философа напрямую связано с общением. Потому что используется предложение о том, что можно привезти населению продукты питания и другие необходимые вещи. Что должно произойти, чтобы взять с собой необходимые вещи?

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Конечно, там должны быть дороги. Чем больше дорог, соединяющих город с другими территориями, и чем больше город расположен вдоль межрегиональной дороги, тем, несомненно, этот город будет развиваться. Тогда, как сказал Платон, появится возможность привнести все, что нужно таким городам для жизни, для прогресса. В таких городах не поощряется дефицит предметов первой необходимости. Вам даже не нужно слишком стараться, чтобы доказать это. Проще говоря, все становится ясно, если мы посмотрим на географическое расположение городов, которые известны в истории и все еще существуют сегодня, с историей в несколько тысяч лет, вместо того, которое занимает их в ряду внутренних и международных дорог. Потому что все известные и малоизвестные города расположены в географически выгодном районе и в точке пересечения транзитных маршрутов. В частности, мы видим, что такие наши города, как Самарканд, Бухара, Ташкент, Термез, расположены именно на таких важных перекрестках. Во-первых, эти города расположены в центре местных внутренних дорог в этом районе. Во-вторых, через эти города также проходили сети "Великого шелкового пути", соединившего Восток и Запад, самого длинного караванного пути в истории человечества. В свою очередь, эти факторы позволили городам процветать. Мы можем с уверенностью сказать, что эти факторы также стали решающими в формировании городов, которые стали крупными промышленными и культурными центрами в других странах. Следовательно, обилие дорог, наличие оптимальной системы коммуникаций так же необходимы городам, как вода и воздух.

Этот многовековой исторический факт в развитии общества личности не

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

утратил своей актуальности и сегодня. Даже сейчас, в современном мире, вопросы дорожного сообщения сохраняют свой приоритет. Глядя на политическую карту мира, это размышление находит свое подтверждение. Известно, что в настоящее время в мире насчитывается более 230 стран. Площадь этих государств, количество жителей, уровень развития различны.

Например: США, Китай, Россия, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Испания, Италия, Южная Корея, Сингапур, Малазия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и т.д. Такие страны, как Латвия, Литва, Эстония, которые возникли на месте бывшего Союза. Во всех этих штатах вопросы дорожного сообщения были полностью решены. То есть у этих стран есть возможность выйти прямо к морю. И можно сказать, что наличие такой возможности стало одним из определяющих факторов в достижении сегодняшней позиции этих государств.

На данный момент ведущие страны мира, обладающие очень большими возможностями, также конкурируют за открытие дополнительных дорожно-коммуникационных коридоров. Потому что открытие новых транспортных коридоров приводит к увеличению экономического потенциала и расширению сферы политического влияния. Такая борьба принимает резкий оборот в Европе, на Кавказе и в Азиатском регионе. Конечно, открытие новых транспортных коридоров окажет свое влияние на социально-экономическое развитие более или менее развивающихся стран региона.

Естественно, этот эффект будет носить более позитивный характер. Благодаря этому строительство дорог и оживленное движение на дорогах создают благоприятные условия для развития придорожных территорий.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Поэтому как развивающиеся страны, так и страны с переходной экономикой предпочитают участвовать в проектах по созданию новых транспортных коридоров. Один из таких проектов, выдвинутый Китаем, называется "одно пространство, один путь".

На сегодняшний день в рамках проекта "одно пространство, один путь" проведены два международных форума: первый, состоявшийся в 2017 году; второй, состоявшийся в 2019 году. Оба форума прошли на высоком уровне, в ходе которых обсуждались многие актуальные вопросы, связанные с международным сотрудничеством. Этот проект имеет большое значение для центральноазиатских республик, в частности для Узбекистана. Потому что проект "одно пространство, один путь" открывает двери для широких возможностей Узбекистана по выходу на мировой рынок и открытию новых коммуникационных маршрутов с этой целью. Правильно понимая это, Узбекистан с первых же дней одобрил проект "Одно пространство, один путь" и стал его активным участником. В рамках проекта проводятся работы по строительству внутренних и международных транспортных маршрутов, которые должны осуществляться масштабно, ускоренными темпами. Запуск электрифицированной железной дороги Ангрен – Поп, соединяющей Ферганскую долину в 2016 году, стал большим шагом вперед на пути к благородной цели. Со строительством этой дороги расстояние до Китая сократилось на 270 километров.

Главной задачей сейчас является строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Нет никаких сомнений в том, что запуск этой железнодорожной линии в будущем откроет двери для широких

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

возможностей для экономики нашей страны. Эти возможности определяются следующими факторами: во-первых, по этой железной дороге Узбекистан будет иметь прямой доступ в Китай, через Китай в страны Ближнего и Дальнего Востока; во-вторых, время межрегиональных взаимных перевозок грузов сократится до 5-6 дней; в-третьих, международная дорога, соединяющая Восток и Запад будет проходить по территории Узбекистана. В результате средства, полученные от транзитных грузов, послужат дальнейшему пополнению бюджета.

Однако это пока планы на будущее. Для строительства этой железной дороги необходимо провести определенные подготовительные работы. В проходах, через которые проходит железнодорожная линия, запланированы туннели, мосты, подключение линии электропередачи, строительство станций и подстанций и другие работы. Прежде всего, идет процесс решения задач инвестирования и вложения средств на развитие этого проекта. С этой целью стороны Китая, Кыргызстана и Узбекистана, по взаимным консультациям, договариваются о предстоящей работе по строительству дороги, которая, как ожидается, будет построена в будущем, еще одного важного моста, соединяющего Восток и Запад. Ведь такие крупные проекты осуществляются только в сотрудничестве, и только тогда дают ожидаемый результат.

Следующей важной задачей, которую необходимо решить при развитии системы связи, является вопрос открытия транспортных коридоров запад, юго-запад и Юг. При этом планируется наладить регулярное транспортное сообщение по дорогам следующих направлений:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

- Западные и юго-западные маршруты, соединяющие Туркменистан с Каспийским морем, от него с Кавказом, Ираном, Турцией и европейскими странами;
- Южный маршрут через Афганистан к морским портам Ирана;
- Южный трансафганский транспортный маршрут, который должен быть соединен с пакистанскими морскими портами через Афганистан.

Все эти направления международного значения, запуск которых планируется, имеют исключительное значение в улучшении и модернизации общественных отношений. Поэтому одним из главных условий их реализации является фактическое налаживание международного сотрудничества. Процесс налаживания деятельности планируемых транспортных коридоров также ускорится, если государства полностью выполнят свои обязательства и проведут мероприятия с партнерами. Следует отметить, что Узбекистан проводит замечательную работу. Прежде всего, автомобильные и железные дороги на территории нашей страны строятся и ремонтируются на основе мировых стандартов. Пункты въезда на территорию Туркменистана и Афганистана соединены автомобильным и железнодорожным транспортом. Даже на территории соседних стран он активно участвовал в дорожном строительстве.

В частности, недалеко от Термеза узбекскими дорожниками была построена железнодорожная линия протяженностью 75 километров, 5 станций в пределах одной дороги и 34 искусственных сооружения на расстоянии от Астаринского моста, проходящего через Амударью, до афганского города Мазари-Шариф. Эта железнодорожная линия является

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

первым этапом Трансафганского транспортного маршрута, который будет создан в будущем.

Вывод

Создание межрегиональных транспортных коридоров, создание межгосударственной системы связи - непростая задача. Конечно, это потребует настойчивости, большого упорства, тяжелой работы и далеко идущих усилий. В этом смысле, как и во многих областях, универсальные разработки в области дорожного сообщения - это прежде всего достижения нашей нации и нашего народа.

Мы считаем, что наша страна достигла нынешнего уровня развития, поскольку нашему национальному менталитету присущ ряд высоких черт, таких как терпение, сдержанность, сила духа, благородство, прощение. В частности, желание разработать систему дорожного сообщения уже было в психике наших предков. Наши предки азал-издавна уделяли большое внимание строительству дорог. Для того чтобы создать комфорт не только для самих дорог, но и для пассажиров по дороге, были построены караван-сарай. Мы много раз читали из исторических источников, что существовали люди особых профессий, такие как караван-сарай и проводник, которые возглавляли караваны и направляли пассажиров. Караваны, отправлявшиеся с нашей родины, направлялись в районы, расположенные за тысячи миль отсюда.

В Центральной Азии", о чем свидетельствуют археологические данные На протяжении второго тысячелетия местное пастбищно-крестьянское население установило исторические и культурные связи с провинциями

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Индии, Пакистана, Афганистана и Ирана." Сегодня мы не ошибемся, если скажем, что усилия по созданию современной системы дорожного сообщения, соединяющей нашу страну со странами мира, направлены на восстановление этой вековой исторической реальности.

REFERENCES

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) РОЛЬ СИСТЕМЫ СВЯЗИ И ТРАНСПОРТА В РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
2. Salimov B.L. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.

